

Note Flash

Enseignement supérieur & Recherche

N°1
6 mars 2014

La DIRDE en hausse de 2,7 % en 2012

Les résultats sont issus des enquêtes réalisées auprès des entreprises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Les résultats 2011 sont définitifs et les chiffres 2012 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises continuent d'augmenter en 2012

En 2012, selon les données provisoires, la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établit à 30,1 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE continue de progresser, comme depuis 2007. Elle augmente de 2,7 % en volume en 2012, à un rythme moins soutenu que ces dernières années (3,7 % en 2011 ; 2,9 % en 2010). L'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au produit intérieur brut (PIB), s'élève à 1,48 % en 2012, après 1,44 % en 2011.

Les dépenses de R&D dans la construction aéronautique et spatiale en hausse de 9,2 %

En 2012, les trois premières branches industrielles de recherche (industrie automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique) regroupent 36 % de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile atteignent

Effort de recherche⁽¹⁾ des entreprises entre 2002 et 2012 (en % du PIB)

(p) : donnée provisoire

Sources : MESR – SIES Pôle recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

(*) Lors du passage à la base 2010 des comptes nationaux de l'Insee le 15 mai 2014, l'intégration des dépenses de R&D dans le PIB entraînera une révision à la hausse de son niveau, et une révision à la baisse de l'effort de recherche.

4,5 Md€. Après une hausse importante en 2011 (+10,1 % en volume), elles diminuent de 6,2 % en 2012. Depuis 2008, les dépenses de R&D de l'industrie pharmaceutique sont en baisse. En 2012, cette branche est devancée par la construction aéronautique et spatiale. Avec une hausse de 9,2 % en volume en 2012, elle réalise 3,2 Md€ de dépenses de R&D. La fabrication d'appareils et d'instruments de mesure est

Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2012 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2011/2012 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2011/2012	En milliers d'ETP	Évolution 2011/2012
Branches industrielles	24,0	1,0%	182,6	1,8%	107,5	4,6%
Industrie automobile	4,5	-6,2%	33,3	-2,9%	18,2	0,2%
Construction aéronautique et spatiale	3,2	9,2%	18,9	10,3%	13,2	12,5%
Industrie pharmaceutique	3,1	-1,5%	20,0	-1,1%	9,8	2,8%
Industrie chimique	1,6	4,6%	12,4	4,7%	5,3	5,3%
Fabrication instruments et appareils de mesure, essai et navigation, horlogerie	1,5	10,5%	12,8	6,4%	10,4	9,1%
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques	1,5	2,6%	11,2	3,9%	9,1	4,5%
Fabrication de machines et d'équipements non compris ailleurs	1,1	5,4%	10,4	-0,2%	5,4	4,2%
Fabrication d'équipements électriques	1,0	1,2%	9,2	0,3%	4,9	2,4%
Fabrication d'équipements de communication	1,0	-1,5%	9,0	-1,0%	8,1	0,0%
Autres branches industrielles	5,5	-0,1%	45,3	2,2%	23,0	5,1%
Branches de services	6,1	10,2%	64,3	7,6%	49,2	7,7%
Activités informatiques et services d'information	2,0	6,8%	23,3	5,9%	18,5	4,2%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1,8	17,9%	20,4	14,4%	14,4	15,5%
Télécommunications	0,9	14,0%	7,0	9,8%	5,5	15,3%
Édition, audiovisuel et diffusion	0,9	0,2%	9,8	-4,2%	8,0	-1,8%
Autres branches de services	0,4	12,0%	3,8	16,1%	2,7	9,8%
Total	30,1	2,7%	246,9	3,2%	156,7	5,6%

(p) : données provisoires – (ETP) : équivalent temps plein

Source : MESR – SIES Pôle recherche

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

également très dynamique en 2012 (+10,5 % en volume). En 2012, l'ensemble des branches de services regroupe 6,1 Md€, soit une hausse de 10,2 % en volume par rapport à 2011. Depuis 2005, les dépenses de R&D dans les services sont plus dynamiques que l'ensemble des dépenses de recherche des branches industrielles (+1,0 % en volume en 2012). Les activités spécialisées, scientifiques et techniques et les télécommunications connaissent notamment une forte hausse (resp. +17,9 % et +14,0 % en volume).

Les effectifs de chercheurs plus dynamiques que ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2012, les entreprises emploient 247 000 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2011, supérieure à la précédente (+1,5 % en 2011). Les effectifs de chercheurs représentent 63,5 % de l'ensemble des personnels de recherche. Ils augmentent de 5,6 %, après une hausse de 3,2 % en 2011. Ils sont donc plus dynamiques que les effectifs de l'ensemble des personnels de recherche.

En Île-de-France, les entreprises réalisent 12,7 Md€ de dépenses de R&D

En 2012, les entreprises réalisent 12,7 milliards d'euros de dépenses de R&D en Île-de-France, soit 42 % de la DIRDE nationale. Dans cette région, la DIRDE continue d'augmenter (+1,3 % en volume), mais dans une moindre mesure que sur l'ensemble du territoire. En Rhône-Alpes, deuxième région en termes de dépenses de R&D, la DIRDE diminue de 1,9 % en volume. En revanche, en Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui représentent respectivement 9,6 % et 6,3 % de la DIRDE nationale, les dépenses de R&D augmentent en 2012 (resp. +5,8 % et +15,7 % en volume). L'effort de recherche des entreprises est plus élevé que la moyenne nationale dans cinq régions françaises : en Midi-Pyrénées (3,6 %), en Franche-Comté (2,5 %), en Île-de-France (2,1 %), en Rhône-Alpes (1,9 %) et en Auvergne (1,9 %).

Dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises par région en 2012 (p)

(p) : données provisoires
Sources : MESR – SIES Pôle recherche
Champ : ensemble des entreprises localisées en France

La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique.
Sources : MESR – SIES Pôle recherche et Insee
Champ : ensemble des entreprises localisées en France

La DIRDE correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des entreprises.

Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D.

L'**effort de recherche des entreprises** désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes

<http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base-2010.htm>